

Drs. A. B. Dorsman en Drs. J. van der Hilst***

Het voorspellen van bèta's

1. Inleiding

In de moderne financieringstheorie wordt verondersteld dat de koersontwikkeling van een bepaald fonds i afhankelijk is van de algemene markt-trend. Zo ontwikkelde Sharpe (1963) het single-index model, ook wel het marktmodel genoemd¹. Dit model luidt:

$$r_{it} = \alpha_i + \beta_i r_{mt} + \varepsilon_{it} \quad (1)$$

Hier is r_{it} het rendement van fonds i over periode t ;
 r_{mt} het rendement van de marktportefeuille over periode t ;
 ε_{it} de storingsterm van fonds i over periode t ;
 α_i en β_i parameters behorende bij fonds i .

In vergelijking (1) is het rendement van fonds i over periode t de te verklaren variabele en is het rendement van de marktportefeuille over periode t de verklarende variabele.

Op analoge wijze kan een relatie worden beschreven tussen het rendement op een portefeuille p , r_p , en het rendement op de marktportefeuille:

$$r_{pt} = \alpha_p + \beta_p r_{mt} + \varepsilon_{pt} \quad (2)$$

met $\alpha_p = \sum_{i=1}^N w_i \alpha_i$ en $\beta_p = \sum_{i=1}^N w_i \beta_i$

Hier is N het aantal in de portefeuille opgenomen fondsen;
 w_i de fractie van het vermogen die aan het begin van periode t in fonds i is belegd.

Bij de beoordeling van een portefeuille speelt niet alleen de verwachte opbrengst een rol, maar ook het risico. Dit risico wordt gemeten door middel van de variantie. Voor portefeuille p betekent dit:

* *Wetenschappelijk medewerker bij de leerstoelgroep Financiering in de faculteit der Economische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam.*

** *Wetenschappelijk medewerker bij de vakgroep Ondernemingsfinanciering van de Katholieke Hogeschool Tilburg.*

$$\begin{aligned}\text{var } r_{pt} &= \text{var } (\alpha_p + \beta_p r_{mt} + \varepsilon_{pt}) \\ &= \beta_p^2 \text{var } r_{mt} + \text{var } \varepsilon_{pt}\end{aligned}\quad (3)$$

Het risico op portefeuille p valt uiteen in twee componenten, te weten het systematische risico, $\beta_p^2 \text{var } r_{pt}$, en het niet-systematische risico, $\text{var } \varepsilon_{pt}$. Door het opnemen van verschillende fondsen in de portefeuille, kan het niet-systematische risico worden weggediversificeerd. Dit risico behoeft volgens de theorie derhalve niet te worden vergoed. Het systematische risico komt voor een dergelijke vergoeding wel in aanmerking, daar dit risico inherent aan het beleggen in aandelen verbonden is en deswege onvermijdelijk is. Naarmate β_p groter wordt, neemt dit onvermijdbare risico toe en zal ook de vergoeding voor dit risico groter dienen te zijn. Zulks speelt niet alleen op portefeuille-niveau, maar geldt ook voor ieder individueel fonds.

Beleggers, die op boven beschreven wijze de samenstelling van hun portefeuille baseren op verwacht rendement en risico, zullen trachten om gegeven het risiconiveau het rendement op hun portefeuille te maximaliseren en gegeven dit portefeuillerendement trachten het risico te minimaliseren. Hoe groter het risico (gemeten door middel van de fondsbèta) een belegging in een fonds met zich draagt, des te groter het verwachte rendement op deze belegging moet zijn, wil het voor een belegger interessant zijn om het desbetreffende fonds in zijn portefeuille op te nemen. In het geval de risico's van de beleggingen in ieder van de te onderscheiden fondsen in de loop der tijd nagenoeg onveranderd blijven, d.w.z. dat de fondsbèta's stationair zijn, is de enige onzekere factor waarmee de belegger te maken heeft het te behalen rendement².

In het maart-nummer van dit maandblad verscheen van onze hand een artikel waarin de fondsbèta's van 52 op de Amsterdamse Effectenbeurs genoteerde werden verstrekt, zie Dorsman & Van der Hilst (1985). In dat artikel werd ook ingegaan op de stationariteit van deze bèta's. Uit dat artikel blijkt dat er geen sprake is van stationariteit van de fondsbèta's. Deze conclusie komt overeen met die van Blume (1971) en Levy (1971) voor de NYSE en van Altman, Jacquillat & Levasseur (1974) voor de Franse effectenbeurs.

Het niet stationair zijn van de fondsbèta's betekent dat de belegger niet alleen te maken heeft met onzekerheid omtrent het te behalen rendement, maar ook met onzekerheid betreffende het toekomstige risiconiveau van iedere aandelenbelegging. In deze studie zullen wij zien in hoeverre het mogelijk is om dit risico, de bèta, te voorspellen. Naarmate de voorspellingsfouten kleiner zijn, kan de belegger met meer zekerheid het toekomstige risiconiveau van zijn portefeuille bepalen en is hij beter in staat het (onzekere) toekomstige rendement tegen het (te voorspellen) risico af te zetten.

Volgens Eubank & Zumwalt (1979) kunnen de voorspellingsfouten van de bèta's aanzienlijk gereduceerd worden wanneer:

- 1 de lengte van de schattingsperiode en de voorspellingsperiode toeneemt;
- 2 het aantal in de portefeuille opgenomen fondsen toeneemt;
- 3 bèta-aangepaste schattingsprocedures worden gebruikt.

De invloed van de lengte van de schattingsperiode op de fondsbèta's is voor de Amsterdamse effectenbeurs onderzocht in Dorsman & Van der Hilst (1985b). Uit deze studie bleek dat een vergroting van de schattingsperiode niet leidt tot een betere voorspelling van de fondsbèta's. Blume (1975) concludeert dat de stationariteit van portefeuillebèta's groter is dan van fondsbèta's. Voor de Amsterdamse effectenbeurs is dit bij de auteurs nog onderwerp van studie. In dit artikel willen wij ons richten op een bèta-aangepaste schattingsmethode, te weten de methode van Blume. De met deze methode verkregen fondsbèta's worden vergeleken met de historische fondsbèta's. Het beoordelingscriterium is de voorspellende waarde. De methode die de kleinste voorspellingsfout heeft wordt als de beste aangemerkt. Als maatstaf voor de voorspellingsfout dient de gemiddelde kwadratische fout (mean square error):

$$\text{MSE} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\beta_{i,t+1} - \hat{\beta}_{i,t+1})^2 \quad (4)$$

Hier is N het aantal beschouwde fondsen;

$\beta_{i,t+1}$ de werkelijke waarde van de bèta van fonds i voor periode $t+1$;

$\hat{\beta}_{i,t+1}$ de voorspelde waarde van de bèta van fonds i voor periode $t+1$.

Elgers & Murray (1982, blz. 359-360) merken op dat in de theorie de marktportefeuille alle risicodragende beleggingsobjecten gewogen naar hun relatieve marktwaarde omvat. Foster (1978, blz. 43) trekt hieruit de conclusie dat de naar beurswaarde gewogen indices de voorkeur verdienen boven de ongewogen indices. Elgers & Murray wijzen erop dat de totale waarde en de samenstelling van de 'echte' marktportefeuille niet bekend zijn, zodat er geen voorkeur voor een ongewogen of voor een naar beurswaarde gewogen 'proxy' a priori kan worden uitgesproken.

Morgan (1978) concludeert dat met een ongewogen index kleinere voorspellingsfouten ontstaan dan met een gewogen index. Elgers & Murray (1982, blz. 361, voetnoot 6) menen dat voor een ongewogen index een hogere variantie verwacht mag worden dan voor een naar beurswaarde gewogen index omdat grote (lager risico) ondernemingen en openbare nutsbedrijven dan lagere gewichten hebben. Voor de Britse indices is dit aangetoond door Theobald & Whitman (1978, blz. 78). Foster (1978, blz. 43-44) concludeert voor de NYSE dat aan een ongewogen portefeuille (index) aanzienlijk meer risico verbonden is dan aan een naar beurswaarde gewogen portefeuille (index).

Kantor (1972, blz. 626-627) noemt als bezwaar tegen de naar beurswaarde gewogen index dat in een stijgende markt de fondsen met een hoge bèta sterker stijgen (een groter gewicht in de index krijgen) en in een dalende

markt sterker dalen (een kleiner gewicht in de index krijgen) dan de overige fondsen. Volgens Kantor is het gevolg hiervan dat de fondsbèta's niet-stationair zijn omdat de index niet stationair is. Palacios (1975, par. 4.4.3) neemt voor de Spaanse effectenbeurs voor een ongewogen index bèta's waar die meer stationair zijn dan de met behulp van een naar beurswaarde gewogen index verkregen bèta's. De verklaring die Palacios hiervoor geeft sluit nauw aan bij het door Kantor genoemde bezwaar.

Marsh (1979, blz. 846), die gegevens van de op de Londense effectenbeurs genoteerde fondsen gebruikt, merkt op dat wanneer een naar beurswaarde gewogen marktindex wordt gebruikt het bijna zeker is dat het (rekenkundig) gemiddelde van de geschatte fondsbèta's kleiner zal zijn dan één. Marsh vindt een gemiddelde fondsbèta van 0,80³. Ook Theobald (1980, blz. 52-53) en Dimson & Marsh (1983, blz. 771) vinden voor de Londense effectenbeurs een gemiddelde fondsbèta die kleiner is dan één. Dimson & Marsh noemen als oorzaak dat de relatief kleine Britse fondsen een lage fondsbèta hebben. Voor de Franse, Duitse en Nederlandse effectenbeurzen werden respectievelijk door Altman, Jacquillat & Levasseur (1974), Guy (1974) en door Dorsman & Van der Hilst (1985) eveneens gemiddelde fondsbèta's gevonden die kleiner waren dan één. Emanuel (1980) vond daarentegen voor de aandelenmarkt van Nieuw Zeeland een gemiddelde fondsbèta dicht in de buurt van één. Het is niet duidelijk of Emanuel van een gewogen dan wel van een ongewogen marktindex gebruik heeft gemaakt.

Gezien het feit dat in de literatuur geen duidelijke voorkeur uitgaat naar een ongewogen of naar een naar beurswaarde gewogen index, zijn in deze studie beide indices gebruikt.

2. De gegevens

In dit onderzoek zijn weekgegevens, de slotkoersen van donderdag, van de 52 in de ANP-CBS beursindex voorkomende fondsen gebruikt. De beschouwde periode loopt van januari 1975 tot en met december 1981. De rendementen worden in dit onderzoek als volgt gedefinieerd:

$$r_{it} = \ln(P_{it} + D_{it}) - \ln(P_{i,t-1}) \quad (5)$$

Hier is P_{it} de koers van fonds i aan het eind van periode t , gecorrigeerd voor bonusuitkeringen, stockdividenden, split-ups, etc.;

$P_{i,t-1}$ de koers van fonds i aan het eind van periode $t-1$;

D_{it} contante uitkering die op fonds i in periode t is ontvangen;

r_{it} het rendement van fonds i over periode t .

In deze studie is gebruik gemaakt van twee indices, de TAM en de TAM-O. De eerste index, de Tilburg-Amsterdam Marktindex, is een naar beurswaarde gewogen index en omvat dezelfde fondsen als de ANP-CBS beursindex. De TAM-O is op dezelfde wijze als de TAM geconstrueerd, met dien verstande dat de wegingscoëfficiënten behorende bij ieder fonds gelijk zijn. De TAM-O, die dezelfde fondsen omvat als de TAM, is derhalve een ongewogen index. De TAM wordt nu als volgt gedefinieerd:

$$TAM(t) = (1 + \sum_{i=1}^{52} w_{it} r_{it}) TAM(t-1) \quad (6)$$

met $TAM(0) = 100$.

Hier is $TAM(t)$ de waarde van de TAM aan het eind van periode t ;
 $TAM(t-1)$ de waarde van de TAM aan het eind van periode $t-1$;
 r_{it} het rendement van fonds i over periode t ;
 w_{it} de fractie die de beurswaarde van fonds i uitmaakt van de totale beurswaarde van alle in de TAM opgenomen fondsen aan het eind van periode $t-1$.

Op analoge wijze geldt voor de TAM-O

$$TAM-O(t) = (1 + \sum_{i=1}^{52} r_{it}) TAM-O(t-1) \quad (7)$$

Voor een uitvoeriger beschrijving van deze indices volstaan wij met te verwijzen naar Dorsman & Van der Hilst (1984).

3. De gemiddelde kwadratische fout

Klemkosky & Martin (1975) laten zien dat de gemiddelde kwadratische fout in drie componenten is op te delen:

$$\begin{aligned} MSE &= \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (\beta_{i,t+1} - \hat{\beta}_{i,t+1})^2 \\ &= (\bar{\beta}_{t+1} - \hat{\bar{\beta}}_{t+1})^2 + (1-\gamma)^2 \sigma^2(\hat{\bar{\beta}}_{t+1}) + (1-R^2_{\beta_{t+1}, \hat{\beta}_{t+1}}) \sigma^2(\beta_{t+1}) \end{aligned} \quad (8)$$

onzuiverheid inefficiëntie stochastische storingsterm

Hier is $\bar{\beta}_{t+1}$ het gemiddelde van de werkelijke bèta's in periode $t+1$;
 $\hat{\bar{\beta}}_{t+1}$ het gemiddelde van de voorspelde bèta's voor periode $t+1$;
 γ de richtingscoëfficiënt van de regressielijn behorende bij de regressie van β_{t+1} op $\hat{\beta}_{t+1}$;
 $\sigma^2(\beta_{t+1})$ de steekproefvariantie van de werkelijke bèta's;
 $\sigma^2(\hat{\beta}_{t+1})$ de steekproefvariantie van de voorspelde bèta's;
 $R^2_{\beta_{t+1}, \hat{\beta}_{t+1}}$ de coëfficiënt van determinatie tussen de werkelijke en de voorspelde bèta's.

De eerste component, $(\bar{\beta}_{t+1} - \hat{\bar{\beta}}_{t+1})^2$, zal over het algemeen klein zijn wanneer de gegevens betreffende NYSE fondsen worden gebruikt. Voor deze fondsen geldt dat het gemiddelde van de fondsbèta's voor zowel periode t als periode

$t+1$ bij benadering gelijk aan één is. Zoals wij in de inleiding al zagen geldt dit niet voor de kleinere effectenbeurzen. Deze component kan nog meer gewicht krijgen wanneer de fondsen in risicoklassen zijn onderverdeeld⁴. Met name voor extreme risicoklassen zal de eerste component groot zijn, wanneer de fondsbèta's niet stationair zijn. Wordt een ongewogen index als indicator voor de marktontwikkeling gebruikt, dan zal de eerste component slechts klein zijn, daar in dat geval het rekenkundige gemiddelde van de fondsbèta's per definitie gelijk aan één is.

De tweede component, $(1-\gamma)^2 \sigma^2(\beta_{t+1})$, geeft aan de mate van inefficiëntie, dat wil zeggen de tendens dat de werkelijke fondsbèta's groter (kleiner) zijn dan de voorspelde fondsbèta's bij lage (hoge) waarden van de voorspelde fondsbèta's. Wanneer $\gamma \rightarrow 1$ dan tendeert de inefficiëntie naar nul. De derde component, $(1-R^2_{\beta_{t-1} \beta_{t+1}}) \sigma^2(\beta_{t+1})$, bevat de stochastische storingstermen van de MSE. Deze storingstermen zijn onafhankelijk van de werkelijke en van de voorspelde fondsbèta's. Het doel van de uitsplitsing van de gemiddelde kwadratische fout in de te onderscheiden componenten is dat aangegeven kan worden of de gehanteerde schattingsmethode een substantiële onzuiverheid en/of een substantiële inefficiëntie met zich draagt. Indien dat zo is wordt daarmee aangegeven waar een eventuele verbetering van de gehanteerde schattingsmethode gezocht zou kunnen worden.

4. De methode van Blume

Blume (1971) merkt op dat fondsbèta's naar één tenderen. Gebruikt men bij het voorspellen historische fondsbèta's dan houdt men geen rekening met deze tendens. Om genoemde tendens in zijn voorspelling te incorporeren schatte Blume eerst de relatie:

$$\beta_t = a + b \beta_{t-1} + \varepsilon_t \quad (9)$$

Hier is β_t de bèta over periode t ;
 β_{t-1} de bèta over periode $t-1$;
 ε_t de storingsterm over periode t ;
 a en b parameters.

Onder aanname dat relatie (9) ook voor de volgende periode geldt, is het mogelijk de fondsbèta's voor periode $t+1$ te voorspellen.

$$\hat{\beta}_{t+1} = a + b\beta_t \quad (10)$$

Blume (1971, blz. 9) meent dat fondsbèta's uit (10) kleinere voorspellingsfouten hebben dan de historische (ongecorrigeerde) fondsbèta's.

Eskew (1979) komt tot de volgende variant van de methode van Blume:

$$(\hat{\beta}_{t+1} - 1) = r (\beta_t - 1) \quad (11)$$

Dat betekent voor de schatter van de fondsbèta voor de volgende periode:

$$\beta_{t-1} = (1-r) + r\beta_t \quad (12)$$

Hier geeft r de mate van terugkeer naar het gemiddelde weer, indien het gemiddelde van de fondsbèta's één is.

Tabel 1a De waarde van de coëfficiënten behorende bij een regressie van de fondsbèta's van jaar t op de fondsbèta's van jaar $t-1$, waarbij de TAM als marktindex heeft gefungeerd.

Jaar t	$\beta_t = a + b\beta_{t-1}$	t(a)	t(b)
1976	$\beta_{1976} = 0,41 + 0,50 \beta_{1975}$	3,97	3,67
1977	$\beta_{1977} = 0,17 + 0,79 \beta_{1976}$	1,10	4,18
1978	$\beta_{1978} = 0,66 + 0,41 \beta_{1977}$	6,10	3,37
1979	$\beta_{1979} = 0,39 + 0,44 \beta_{1978}$	2,57	3,11
1980	$\beta_{1980} = 0,52 + 0,11 \beta_{1979}$	6,47	1,26
1981	$\beta_{1981} = 0,13 + 0,31 \beta_{1980}$	1,03	1,59

Tabel 1b De waarde van de coëfficiënten behorende bij een regressie van de fondsbèta's van jaar t op de fondsbèta's van jaar $t-1$, waarbij de TAM-O als marktindex heeft gefungeerd.

Jaar t	$\beta_t = a + b\beta_{t-1}$	t(a)	t(b)
1976	$\beta_{1976} = 0,44 + 0,56 \beta_{1975}$	2,15	2,81
1977	$\beta_{1977} = 0,39 + 0,61 \beta_{1976}$	2,70	4,58
1978	$\beta_{1978} = 0,30 + 0,70 \beta_{1977}$	2,27	5,75
1979	$\beta_{1979} = 0,54 + 0,46 \beta_{1978}$	3,77	3,59
1980	$\beta_{1980} = 0,76 + 0,24 \beta_{1979}$	6,30	2,18
1981	$\beta_{1981} = 0,77 + 0,23 \beta_{1980}$	4,16	1,34

Voor de afzonderlijke jaren in de periode 1975 tot en met 1981 is voor de door ons beschouwde fondsen de methode van Blume toegepast⁵. De schattingen van a en b uit vergelijking (9) voor de Nederlandse fondsbèta's alsmede de daarbij behorende t -waarden zijn in tabel 1 opgenomen. Tabel 1a bevat de waarden van de coëfficiënten behorende bij de regressie van de fondsbèta's van jaar t op de fondsbèta's van jaar $t-1$, waarbij de TAM als marktindex heeft gefungeerd. Van dezelfde coëfficiënten zijn in tabel 1b de waarden gegeven, waarbij de ongewogen index, de TAM-O, als marktindicator is opgetreden.

Bezien wij de vergelijkingen uit tabel 1a dan varieert de waarde van b van 0,11 in 1980 tot 0,79 in 1977. De waarden van b zijn bij een onbetrouwbaarheid van 5% voor 1980 en 1981 niet significant van nul verschillend. Het afwijkende gedrag voor 1980 en 1981 namen wij ook waar bij het onderzoek naar de stationariteit (Dorsman & Van der Hilst, 1985, 1985b), en de stabiliteit van de fondsbèta's (Dorsman & Van der Hilst, 1984b). De naderwerking van de tweede oliecrisis van 1979 noemden wij daar als mogelijke oorzaak voor dit afwijkende gedrag. De t -waarde van de constante term a

is voor 1977 en voor 1981 kleiner dan twee. Dit betekent dat aan de vergelijking met als te verklaren variabele de fondsbèta van 1981 en als verklarende variabele de fondsbèta van 1980 weinig waarde kan worden toegekend. Een wat positiever beeld geven de geschatte vergelijkingen behorende bij TAM-O. De geschatte waarden voor b lopen uiteen van 0,24 voor 1980 tot 0,70 voor 1978. Bij een onbetrouwbaarheid van 5% zijn op één uitzondering na alle voor b gevonden waarden significant van nul verschillend. De uitzondering betreft (weer) het jaar 1981. De waarden voor de constante term a zijn bij een onbetrouwbaarheid van 5% in alle gevallen significant van nul verschillend.

De gegevens voor de Nederlandse fondsen met betrekking tot de Eskew-variant zijn opgenomen in tabel 2. Ook hier is een onderscheid gemaakt tussen de fondsbèta's die behoren bij de TAM, tabel 2a, en de fondsbèta's die behoren bij de TAM-O, tabel 2b. Beschouwen wij de vergelijkingen uit tabel 2a, dan blijken de t -waarden van r voor alle gevallen groter dan twee te zijn. De gevonden r -waarden zijn derhalve bij een onbetrouwbaarheid van 5% significant van nul verschillend. Voor de jaren 1976 tot en met 1980 liggen de gevonden waarden voor r in tussen nul en één. Voor die jaren bestaat er voor de fondsbèta's een tendens naar één. Het jaar 1981 vormt wederom een uitzondering op dit algemene beeld. Hier is r gelijk aan 1,26. De voor 1980 gevonden fondsbèta's die kleiner zijn dan één zijn in 1981 over het algemeen nog lager. Evenzo geldt dat voor de fondsbèta's die in 1980 groter dan één zijn voor 1981 merendeels een nog grotere waarde aannemen. Analyse van tabel 2b leert dat de verkregen waarden van r op slechts één punt afwijken van het beeld dat uit tabel 2a werd verkregen. Deze afwijking betreft de waarneming van r voor 1981. Deze waarde is, in tegenstelling tot tabel 2a, kleiner dan één.

Zowel uit tabel 1 als tabel 2 blijkt dat ook de Nederlandse fondsbèta's een tendens naar één te zien geven. Fondsbèta's die in jaar t groter dan één zijn zullen in jaar $t+1$ merendeels wat lager zijn. Evenzo geldt dat fondsbèta's die in jaar t kleiner dan één zijn in het daarop volgende jaar over het algemeen iets groter zullen zijn.

Tabel 2a De waarden van coëfficiënt r uit de Eskew-variant, waarbij de TAM als marktindex heeft gefungeerd.

Jaar t	$(\beta_{t+1} - 1) = r (\beta_t - 1)$	$t(r)$
1976	$(\beta_{1976} - 1) = 0,67 (\beta_{1975} - 1)$	7,29
1977	$(\beta_{1977} - 1) = 0,86 (\beta_{1976} - 1)$	5,96
1978	$(\beta_{1978} - 1) = 0,34 (\beta_{1977} - 1)$	3,08
1979	$(\beta_{1979} - 1) = 0,45 (\beta_{1978} - 1)$	2,96
1980	$(\beta_{1980} - 1) = 0,40 (\beta_{1979} - 1)$	3,17
1981	$(\beta_{1981} - 1) = 1,26 (\beta_{1980} - 1)$	8,63

Tabel 2b De waarden van coëfficiënt r uit de Eskew-variant, waarbij de TAM-O als marktindex heeft gefungeerd.

Jaar t	$(\beta_{t-1} - 1) = r (\beta_t - 1)$	$t(r)$
1976	$(\beta_{1976} - 1) = 0,56 (\beta_{1975} - 1)$	2,85
1977	$(\beta_{1977} - 1) = 0,61 (\beta_{1976} - 1)$	4,63
1978	$(\beta_{1978} - 1) = 0,70 (\beta_{1977} - 1)$	5,81
1979	$(\beta_{1979} - 1) = 0,46 (\beta_{1978} - 1)$	3,63
1980	$(\beta_{1980} - 1) = 0,24 (\beta_{1979} - 1)$	2,20
1981	$(\beta_{1981} - 1) = 0,23 (\beta_{1980} - 1)$	1,36

5. Vergelijking van de voorspellingsfouten

In deze paragraaf worden de voorspellingsfouten die ontstaan bij het gebruik van de historische bèta's vergeleken met de voorspellingsfouten bij toepassing van de methode van Blume. Daarbij wordt een opsplitsing gemaakt naar onzuiverheid, inefficiëntie en de stochastische storingsterm. Bij deze vergelijking is de Eskew variant weggelaten. Deze variant levert ten opzichte van de methode van Blume geen verbetering op. In de tabellen 3a en 3b zijn de gegevens met betrekking tot de TAM respectievelijk TAM-O opgenomen.

Bezien wij de gegevens uit tabel 3a dan blijkt dat met betrekking tot de fondsbèta's die berekend worden met behulp van de naar beurswaarde gewogen index de gemiddelde kwadratische fout, MSE, in vier van de vijf jaren bij de Blume-methode het kleinst te zijn. Slechts het jaar 1977 vormt een uitzondering. Voor de historische methode varieert de MSE tussen 0,13945 voor 1977 en 0,27376 voor 1980. De MSE neemt voor de methode van Blume de kleinste waarde aan in 1980, 0,11527, en de grootste waarde in 1979, 0,22871. Opvallend is het grote verschil tussen de MSE van beide methoden in 1980. De Blume-methode heeft voor 1980 de kleinste voorspellingsfout, terwijl de historische methode voor 1980 de grootste voorspellingsfout te zien geeft.

Opsplitsen in de drie componenten van de MSE leert dat voor alle jaren de onzuiverheid voor de historische methode het grootst is. De waargenomen onzuiverheid verschilt van jaar tot jaar. Beide methoden laten voor 1981 een hoge onzuiverheid zien. Ook voor de inefficiëntie geldt dat deze voor alle beschouwde jaren voor de historische methode groter is dan voor de methode van Blume. Op 1978 na is de waargenomen inefficiëntie van de methode van Blume slechts marginaal, terwijl voor de historische methode de inefficiënties voor 1978, 1979 en 1980 aanzienlijk zijn. Het grootste deel van de voorspellingsfouten kan bij beide methoden niet verklaard worden en komt derhalve in de stochastische storingsterm tot uitdrukking. Op grond van de gegevens uit tabel 3a kunnen wij concluderen dat de methode van Blume te prefereren is boven de historische methode. Bij de methode van Blume blijken de onzuiverheid en de inefficiëntie kleiner te zijn dan bij de historische methode.

Tabel 3a Een vergelijking van de gemiddelde kwadratische fout, MSE, voor de voorspelling gebaseerd op de historische bèta (I) en voorspellingen gebaseerd op de methode van Blume (II), waarbij de TAM als marktindex heeft gefungeerd.

Jaar	MSE		onzuiverheid		inefficiëntie		stochastische storingsterm	
	I	II	I	II	I	II	I	II
1977	0,13945	0,15133	0,00096	0,00024	0,00003	0,00007	0,13846	0,15102
1978	0,24477	0,21041	0,04347	0,04084	0,06440	0,02654	0,13690	0,14303
1979	0,25010	0,22871	0,02969	0,00623	0,05514	0,00000	0,16527	0,22248
1980	0,27376	0,11527	0,04194	0,01910	0,16040	0,00022	0,07142	0,09595
1981	0,26497	0,21778	0,08480	0,07172	0,00038	0,00003	0,17979	0,14603

Tabel 3b Een vergelijking van de gemiddelde kwadratische fout, MSE, voor de voorspelling gebaseerd op de historische bèta (I) en voorspellingen gebaseerd op de methode van Blume (II), waarbij de TAM-O als marktindex heeft gefungeerd.

Jaar	MSE		onzuiverheid		inefficiëntie		stochastische storingsterm	
	I	II	I	II	I	II	I	II
1977	0,16163	0,13864	0,00000	0,00000	0,02386	0,00000	0,13777	0,13864
1978	0,16266	0,14648	0,00000	0,00000	0,01809	0,00002	0,14457	0,14646
1979	0,26831	0,22098	0,00000	0,00000	0,07144	0,01407	0,19687	0,20691
1980	0,29193	0,15896	0,00000	0,00000	0,14827	0,00013	0,14366	0,15883
1981	0,33148	0,23652	0,00000	0,00000	0,09684	0,00002	0,23464	0,23650

Dat de methode van Blume een betere voorspelling voor de fondsbèta's oplevert dan de historische methode wordt onderstreept wanneer de gegevens uit tabel 3b worden geanalyseerd. Uit deze tabel blijkt dat met betrekking tot de ongewogen index TAM-O de MSE voor de methode van Blume voor alle beschouwde jaren kleiner is dan voor de historische methode. Bij de opsplitsing van de MSE blijkt dat de onzuiverheid van beide methoden nihil is. Dit is niet zo verwonderlijk. Immers, bij de ongewogen index geldt dat het rekenkundige gemiddelde van de fondsbèta's per definitie gelijk aan één is. Ook het rekenkundige gemiddelde van de voorspelde fondsbèta's is bij beide methoden per definitie gelijk aan één, indien een ongewogen index als marktindicator wordt gebruikt. Van inefficiëntie is bij de methode van Blume nauwelijks sprake, terwijl dit bij de historische methode voor met name de jaren 1979, 1980 en 1981 een rol speelt. De stochastische storingstermen van de beschouwde methoden ontlopen elkaar niet veel. Het verschil in de voorspellingsfouten tussen de methode van Blume en de historische methode wordt voornamelijk bepaald door het verschil in inefficiëntie. Het verschil in inefficiëntie wordt met name veroorzaakt door de kleinere variantie in de voorspelde fondsbèta's bij de methode van Blume dan bij de historische methode. Tenslotte kan worden opgemerkt dat voor beide methoden geldt dat op grond van de MSE er geen

voorkeur uitgaat naar een ongewogen of naar een naar beurswaarde gewogen index. Vergelijken wij voor iedere methode de voorspellingsfouten uit tabel 3a en tabel 3b, dan blijkt dat deze elkaar gemiddeld niet veel ontlopen. Bij het gebruik van de TAM als marktindicator is de gemiddelde waarde van de MSE voor de historische methode en voor de Blume-methode respectievelijk 0,23461 en 0,18470. Wordt de TAM-O gebruikt dan zijn deze gemiddelden respectievelijk 0,24320 en 0,18032.

In tabel 4 worden de uitkomsten van tabel 3 vergeleken met de uitkomsten van twee andere studies. Daarbij zijn ook de gemiddelde waarden van ieder der te onderscheiden componenten vermeld. Deze gemiddelden zijn als percentage van de gemiddelde kwadratische fout, MSE, weergegeven⁶. De studies van Klemkosky & Martin (1975) en van Elgers & Murray (1982) hebben betrekking op de Verenigde Staten. De in deze studies gevonden gemiddelde kwadratische fouten zijn kleiner dan wij voor de Nederlandse fondsbèta's waarnamen. Opmerkelijk is het verschil in onzuiverheid welke in genoemde studies voorkomt. Voor de Verenigde Staten maakt de onzuiverheid ongeveer 1% van de gemiddelde kwadratische fout uit. Er is daarbij geen verschil te constateren tussen fondsbèta's die berekend zijn met behulp van een naar beurswaarde gewogen index en die fondsbèta's waarbij een ongewogen index is gebruikt. Voor de Nederlandse fondsbèta's is dit verschil zowel voor de historische methode als voor de Blume methode duidelijk aanwezig.

Tabel 4 Vergelijking van de gemiddelde kwadratische fout met die van twee andere studies.

<i>Auteur</i>	<i>methode</i>	<i>O</i>	<i>index</i>	MSE	<i>I</i>	<i>II</i>	<i>III</i>
Klemkosky & Martin (1975)	historisch	57-72	Fisher	0,15631	0,393	23,574	76,026
	Blume	„	index	0,12663	1,146	6,940	91,914
Elgers & Murray (1982)	historisch	68-72	gewogen	0,2088	1,286	33,185	65,528
	Blume	„	„	0,1583	0,319	12,795	86,886
„	historisch	„	ongew.	0,1154	1,214	20,869	77,918
„	Blume	„	„	0,0928	1,330	5,487	93,285
Tabel 3	historisch	76-81	gewogen	0,23461	15,529	21,423	63,049
„	Blume	„	„	0,18470	14,359	2,573	83,068
„	historisch	„	ongew.	0,24320	0,000	26,503	73,497
„	Blume	„	„	0,18032	0,000	1,294	98,706

O = voorspellingsperiode, I = onzuiverheid, II = inefficiëntie en III = stochastische storingsterm

Bezien wij de gevonden waarden voor de efficiënties dan blijkt voor de gegevens uit beide landen de Blume methode ten opzichte van de historische methode de winst op dit terrein te behalen. Blijkbaar doet zich bij de Blume methode een systematische onderschatting bij lage fondsbèta's en een systematische overschatting bij hoge fondsbèta's minder vaak voor. Dit betekent dat de correctie van de voorspelling van fondsbèta's voor de tendens naar één een goede methode is om inefficiëntie te reduceren. Het merendeel van de gemiddelde kwadratische voorspelfouten blijkt in de in tabel 4 opgenomen studies aan de derde component, de stochastische

storingsterm, te moeten worden toegeschreven. Bij de Blume methode neemt in deze studies de stochastische storingsterm meer dan 80% van de gemiddelde kwadratische voorspelfout voor zijn rekening. Het gevolg hiervan is dat ten opzichte van de Blume methode de gemiddelde kwadratische fout noch op het terrein van onzuiverheid, noch op het terrein van inefficiëntie makkelijk valt te reduceren.

6. Samenvatting en Conclusie

In dit artikel is voor de Amsterdamse Effectenbeurs de methode van Blume vergeleken met de historische methode. Voordat deze vergelijking gemaakt werd, is eerst uiteengezet dat er geen voorkeur voor een ongewogen dan wel voor een naar beurswaarde gewogen index hoeft te bestaan. In deze studie zijn derhalve zowel een ongewogen index, de TAM-O, als een naar beurswaarde gewogen index, de TAM, gebruikt.

Bij het vergelijken van de methode van Blume met de historische methode is als beoordelingscriterium de voorspellende waarde genomen. Als maatstaf voor de voorspelfout diende de gemiddelde kwadratische fout, de MSE. Zowel bij de methode van Blume als bij de historische methode verschilt het jaarlijks gemiddelde van de MSE voor de TAM-O niet veel van het jaarlijkse gemiddelde van de MSE voor de TAM. Op grond van de waargenomen voorspelfouten is er derhalve geen voorkeur uit te spreken voor de ongewogen index, de TAM-O, of voor de naar beurswaarde gewogen index, de TAM.

De gemiddelde kwadratische fout kan worden opgesplitst in drie componenten, te weten de onzuiverheid, de inefficiëntie en de stochastische storingsterm. Uit ons onderzoek blijkt dat de gemiddelde kwadratische fout bij de methode van Blume kleiner is dan bij de historische methode. Met name voor de component inefficiëntie is de bijdrage aan de voorspelfout voor de methode van Blume een stuk geringer dan voor de historische methode. Dit wijst er op dat bij de methode van Blume een systematische onderschatting bij lage fondsbèta's en een systematische overschatting bij hoge fondsbèta's in mindere mate voorkomt. Uit een vergelijking van de gemiddelde kwadratische voorspelfout met die van twee andere (Amerikaanse) studies blijkt dat bovenstaande ook voor de bèta's van Amerikaanse fondsen wordt waargenomen.

Onze conclusie luidt dat bij het voorspellen van fondsbèta's een correctie voor de tendens naar één gewenst is. Aan de methode van Blume dient derhalve de voorkeur te worden gegeven boven de historische methode.

Noten

1 Naast het marktmodel zijn er in de literatuur ook andere modellen ontwikkeld. Met name dient het Capital Asset Pricing Model genoemd te worden.

2 Een parameter wordt stationair genoemd wanneer zij onafhankelijk is van de beschouwde periode. Onder stabiliteit van een parameter wordt verstaan de onafhankelijkheid met betrekking tot een gebruikt berekeningsinterval (dag, week) binnen één en dezelfde periode. In de literatuur worden beide begrippen nogal eens door elkaar gebruikt. Zo spreken Kantor (1972) en Palacios (1975) over stabiele bèta's als zij stationaire bèta's bedoelen. Zie ook Dorsman & Van der Hilst (1985b).

3 Opgemerkt dient te worden dat Marsh (1979) de efficiëntie van de Londense effectenbeurs met betrekking tot de handel in claims onderzocht. Derhalve zijn in deze studie alleen die

fondsen opgenomen, die in de beschouwde periode aandelen met voorkeursrecht voor de houders van de oude aandelen emitteerden.

4 Bij de indeling in risicoklassen worden de fondsen op de grootte van de fondsbèta geselecteerd. In risicoklasse 1 komen de fondsen met de laagste fondsbèta's terecht, terwijl voor de fondsen met de hoogste fondsbèta's een plaats in de hoogste risicoklasse wordt ingeruimd. Zie ook Dorsman & Van der Hilst (1985b).

5 Met dank aan J. S. van Wessem, kandidaatsassistent bij de leerstoelgroep Financiering in de faculteit der Economische Wetenschappen van de Universiteit van Amsterdam, voor zijn bijdrage in het rekenwerk.

6 Bij het berekenen van het gemiddelde over een aantal jaren wordt eerst per jaar de desbetreffende component uitgedrukt in een percentage van de MSE. Zo is de gemiddelde onzuiverheid bij de historische methode uit tabel 3a:

$$\frac{1}{5} \left(\frac{0,00096}{0,13946} + \dots + \frac{0,00096}{0,13946} \right) * 100 = 15,529$$

Geraadpleegde literatuur

- Altman, E. I., Jacquillat, B. en Levasseur, M., Comparative analysis of risk measures: France and the United States, *Journal of Finance*, vol. 29, 1974, blz. 1495-1511.
- Blume, M. E., On the assessment of risk, *Journal of Finance*, vol. 26, no. 1, maart 1971, blz. 1-10.
- Blume, M. E., Betas and their regression tendencies, *Journal of Finance*, vol. 30, no. 3, juni 1975, blz. 785-795.
- Dimson, E. en Marsh, P. R., The stability of UK risk measures and the problem of thin trading, *Journal of Finance*, vol. 36, no. 3, juni 1983, blz. 753-783.
- Dorsman, A. B. en van der Hilst, J., Een nieuwe marktindex voor aandelen, *Economisch Statistische Berichten*, 16 mei 1984, blz. 452-453.
- Dorsman, A. B. en van der Hilst, J., De invloed van het berekeningsinterval en de beurswaarde op de fondsbèta's. In: *Financiering en Belegging, Stand van zaken anno 1984*, Van den Bergh e.a. (red.), 1984b, blz. 281-296.
- Dorsman, A. B. en van der Hilst, J., De bèta's van 52 fondsen op de Amsterdamse Effectenbeurs, *Maandblad voor Accountancy en Bedrijfshuishoudkunde*, maart 1985, blz. 116-129.
- Dorsman, A. B. en van der Hilst, J., Een nadere analyse van de stationariteit van de Nederlandse fondsbèta's, verschijnt in *Bedrijfskunde*, 1985b.
- Elgers, P. T. en Murray, D., The impact of the choice of market index on the empirical evaluation of accounting risk measures, *Accounting Review*, vol. 62, no. 2, april 1982, blz. 358-375.
- Emanuel, D. M., The market model in New Zealand, *Journal of Business Finance & Accounting*, vol. 7, no. 4, 1980, blz. 591-601.
- Eskew, R. K., The forecasting ability of accounting risk measures: some additional evidence, *Accounting Review*, vol. 59, no. 1, januari 1979, blz. 107-118.
- Eubank, A. A. en Zumwalt, J. K., An analysis of the forecast error impact of alternative beta adjustment techniques and risk classes, *Journal of Finance*, vol. 34, no. 3, juni 1979, blz. 761-776.
- Foster, G., Asset pricing models: further tests, *Journal of Financial and Quantitative Analysis*, maart 1978, blz. 39-52.
- Guy, J. R. F., The behavior of equity securities on the German stock exchange, *Journal of Banking and Finance*, vol. 1, 1977, blz. 71-93.
- Kantor, M., On market indexes, in Szego en Shell (red.), *Mathematical methods in investment and Finance*, North-Holland, 1972, blz. 620-632.
- Klemkosky, R. C. en Martin, J. D., The adjustment of beta forecasts, *Journal of Finance*, vol. 30, no. 4, september 1975, blz. 1123-1128.
- Levy, R. A., On the short-term stationarity of beta coefficients, *Financial Analysts Journal*, nov.-dec. 1971, blz. 55-62.
- Marsh, P., Equity rights issues and the efficiency of the UK stock market, *Journal of Finance*, vol. 34, no. 4, september 1979, blz. 839-862.
- Morgan, I. G., Market proxies and the conditional prediction of returns, *Journal of Financial Economics*, december 1978, blz. 385-398.
- Palacios, J. A., The stock market in Spain; tests of efficiency and capital market theory, in Elton, E. J. en Gruber, M. J. (red.), *International Capital Markets*, North-Holland, Amsterdam, 1975, blz. 114-149.
- Sharpe, W. F., A simplified model for portfolio analysis, *Management Science*, vol. 9, no. 2, januari 1963, blz. 277-293.

- Theobald, M. en Whitman, J., The variabilities and correlations of stock market indices, *Accounting and Business Research*, winter 1978, blz. 82-85.
- Theobald, M., An analysis of the market model and beta factors using U. K. equity share data, *Journal of Business Finance & Accounting*, vol. 7, no. 1, 1980, blz. 49-64.